

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
	Paternity leave as long as maternity leave	7	<p>1 year leave for caring for a newborn. Paternity leave as long as maternity leave.</p> <p>Acho que as licenças poderiam ser para ambos, cabendo à família decidir como usufruir. Tal como ocorre em alguns países da Europa. Deveria ser feito algum trabalho para que os pais não fiquem malvistos por faltarem ou se atrasarem para participar de atividades escolares ou por necessidade médicas. Entendo que a mulher/mãe precisa de uma maior proteção. Não vejo, em meu meio, que mulheres solteiras ou mais velhas, com o mesmo nível de disponibilidade média dos homens, tenham dificuldades para assumir cargos de chefia. O mesmo eu não observo com as mães.</p> <p>tempo igual e obrigatório de licença paternidade e maternidade</p> <p>Paternity and maternity leave should be equal.</p> <p>Same paternity leave would reduce the gap</p> <p>O tempo de licença paternidade tem que ser igual ao da mulher. Os primeiros meses são absurdamente difíceis para a mulher lidar com tudo sozinha. Se o homem tivesse o mesmo período poderia ajudar e diminuir bastante as dificuldades das mulheres com os filhos.</p> <p>As empresas deveriam equalizar o período de licenciamento de pais e mães. Além disso, poderia haver rotinas específicas para pais de crianças pequenas, com redução de carga horária diária, por exemplo. Por fim, as empresas deveriam adotar políticas de conscientização de seus colaboradores, de forma a evitar situações de assédio.</p>
	Extend paternity leave	5	<p>As empresas deveriam equalizar o período de licenciamento de pais e mães. Além disso, poderia haver rotinas específicas para pais de crianças pequenas, com redução de carga horária diária, por exemplo. Por fim, as empresas deveriam adotar políticas de conscientização de seus colaboradores, de forma a evitar situações de assédio.</p> <p>Grupos de apoio; flexibilidade de horário; maior tempo de licença paternidade; auxílio creche</p> <p>The period of paternity leave could be longer to support women for a longer period, companies should be more prepared to welcome mothers on return and better conditions of stability</p> <p>Extend the period of maternity leave if the woman had complications in childbirth or had a cesarean section</p> <p>Extend the period of paternity leave if the employee's wife had complications in the pregnancy or had to undergo surgery, so that she can have a companion</p> <p>Decrease the woman's workload by up to 2 hours during the period when she is breastfeeding</p> <p>breast-feeding support (time) and support for kindergartens (time and money); more time for fathers leave; remote jobs.</p>
			Shared paternity/maternity leave, i.e., 6 months so parents can share this time.

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer		
Extending leave. (25)	Shared paternity/maternity leave	2	Acho que as licenças poderiam ser para ambos, cabendo à família decidir como usufruir . Tal como ocorre em alguns países da Europa. Deveria ser feito algum trabalho para que os pais não fiquem malvidos por faltarem ou se atrasarem para participar de atividades escolares ou por necessidade médicas. Entendo que a mulher/mãe precisa de uma maior proteção. Não vejo, em meu meio, que mulheres solteiras ou mais velhas, com o mesmo nível de disponibilidade média dos homens, tenham dificuldades para assumir cargos de chefia. O mesmo eu não observo com as mães.		
			Extend maternity leave	4	Extend the period of maternity leave if the woman had complications in childbirth or had a cesarean section
	Extend the period of paternity leave if the employee's wife had complications in the pregnancy or had to undergo surgery, so that she can have a companion				
	Decrease the woman's workload by up to 2 hours during the period when she is breastfeeding				
	É necessária uma mudança na cultura da sociedade, com o pai participando mais da criação dos filhos. Mas além de partir da pessoa, as empresas também precisam mudar essa cultura organizacional de achar que é só a mãe que cuida (face a licença do trabalho ser maior para a mulher, por exemplo).				
	Facilitating the work from home for women that doesn't have this possibility could help. At least 6 months of paternity leave too, it would be great to women have the possibility to proper feed the baby till the food introduction as well as taking care of the baby till the end of Collics and the proper development of some sort of independency at baby's development. I have extended paternal leave provided by the company and I think all father's should have this as a right too, it is important to have this time to know the baby and help the mom with puerperal phase. Extensial parent leave is even more important to cases like ours, where the parents has no family at the city to support at this moment.				
	Especially for women, I think maternity leave could be more appropriate, and the return to work could be facilitated with reduced working hours and remote work.				
	Extend paternity and maternity leaves	6			Mais tempo de licença maternidade/paternidade
					Extend the paternity leave for both. Allow alternative work schedules and have the possibility of working from home office.
			Licenças maiores. O correto deveria ser, pelo menos, 1 ano para a mãe e 6 meses para o pai.		
I think that companies are increasing their concern and internal policies about mental health and the integrity of their workers. One of these policies could lead to an increment of total time of paternity leave, starting with one month for fathers and six month for mothers. Also, the four-working days week could provide more quality of time for the families and, at the same time, improve performance at work. Another suggestion should be the stablishment of internal behavior policy, increase of courses and speeches about good behavior at the office between man and women, increase of woman in main roles at decisory and tactical level, I think, tend to mitigate the difficulties.					
			Give long licenses for both: mothers and fathers		

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
			Equal responsibility and rights. We were living abroad and my wife worked at the time our children were born. As she had the parent leave of two years, we decided to have the second child. A long parental leave was fundamental to have the second child in a row.
	long parental leave	2	<p>Longer leave, flexible ramp back schedules</p> <p>Longer leaves and then returning to work to have a reduced shift for a while, to then return full time.</p>
Mais Respeito, Empatia e Conscientização (por parte das pessoas e da empresa)		9	<p>1) As pessoas precisam ter mais empatia; 2) O machismo tem que acabar, se não, até mesmo outras mulheres podem julgar outras mulheres que são mães.</p>
			Home office, planing, benefits to help pay for babysitting and empathy
			<p>Acredito que passa pela humanização da empresa, dar o devido suporte e apoio para esses pais. Compreender que a criança estando doente nenhum pai vai ser produtivo, entender que não se trata mais só de como aquela pessoa esta mas sim de uma outra e saber que um funcionario que se sente acolhido e feliz naquela empresa será muito mais produtivo do que um vendedor de horas.</p>
			Ter empatia , pois as situações podem ser enfrentadas por todos e cada criança tem uma particularidade que pode necessitar de cuidados especiais
			More flexibility in difficult times, sensibility to parenting challenges
			horário flexível, metas realistas e saudáveis, compreensão
			Companies should be flexible around times, many times we need to take baby to the doctor, take vaccines, and even the needs baby's have during the day, like eat, bath, etc. company should understand that baby's cannot wait. Besides that, create a environment of empathy and understanding.
			Respeito e os que não querem ou não fazem questão de participar ativamente da criação dos filhos que aprendam com os índios equestre entendem que as crianças são responsabilidade da sociedade como um todo.
			Mais respeito e consciência
		awaress	7

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
			Depends who is in charge. I think society needs to work on equality and the image of fathers and mothers with respect to sharing childcare. The Nordics are quite far there. Fathers need to work on their self image that it's actually a good thing to participate properly in childcare and not "unmanly" or the like.
			Deve existir mais conscientização da sociedade no sentido de apoiar a paternidade.
			Companies should be flexible around times , many times we need to take baby to the doctor, take vaccines, and even the needs baby's have during the day, like eat, bath, etc. company should understand that baby's cannot wait. Besides that, create a environment of empathy and understanding.
			Work from home , less hours when needed, hour flexibility
			work time flexibility
			Flexibility of job's times and expansion of hybrid mode.
			Mais compreensão e horários flexíveis .
			Flexibilização de horário
			Flexible journey
			Flexible time
			Flexibilidade de horário.
			Trabalhar de forma híbrida sempre que for possível . Ou a flexibilidade da jornada de trabalho
			Flexibilidade de horários, atividades e formato do trabalho (híbrido/remoto).
			I mentioned some above. Along with that, financial support for daycare, possibility to reduce working shifts (with or without paycheck impact), extra holiday works and a more parent-friendly team culture would help
			Longer leave, flexible ramp back schedules
			Extend the paternity leave for both.
			Allow alternative work schedules and have the possibility of working from home office.
			It depends greatly on the type of work. One example could be having flexible working hours (where possible), based on deliverables and targets rather than set hours worked. Another example would be remote work.
			Trabalho remoto de ambos durante o período crítico da paternidade/maternidade. Redução de carga horária.
			Tele trabalho e flexibilidade do horário resolve uma boa parte dos problemas.
			There are several ways in which organizations can mitigate the difficulties that parents, both fathers and mothers: Offer flexible work arrangements , provide parental leave, address biases and discrimination, provide access to affordable childcare and foster a supportive culture.
			Flexible work arrangements e On-site child care!
	flexible working hours	33	

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
Flexible work (56)			Redução de jornada de trabalho sem redução salarial, maior flexibilidade com horários.
			Horário flexível e possibilidade de trazer a criança para mais perto do trabalho.
			horário flexível, metas realistas e saudáveis, compreensão
			Greater flexibility in the times shared between raising children and companies.
			I believe that understanding needs and making things flexible for parents would be a great step. Welcoming children at work in some cases.
			More flexibility in difficult times, sensibility to patenting challenges
			More flexibility of schedules, maybe.
			Grupos de apoio; flexibilidade de horário ; maior tempo de licença paternidade; auxílio creche
			Investimento por parte da União na implantação de mais creches de qualidade, facilitação na dispensa em caso de problemas de saúde com filhos, flexibilização da carga horária para incentivo aos cuidados com a educação dos filhos.
			Flexibilidade de horário, ou trabalho remoto quando possível. Em relação a trabalhos que envolve pouco contato humano, pode ser feito remotamente sem maiores problemas. Para um programador de software, as reuniões são feitas remotas e o desenvolvimento também, bem como as entregas, desde que cumpridas dentro do prazo. Nesse caso a responsabilidade de cuidar dos filhos seria mais fácil, não tendo descolamentos ou necessidade de passar um dia com filho doente em casa, sem poder trabalhar.
			Legislação, multas, flexibilidade, conscientização.
			Eu acho que a curto prazo as empresas poderiam prover locais de trabalho amigáveis onde pais podem ir com seus bebês, flexibilidade de horário , auxílios creche, e a longo prazo trabalhar no sentido de educar a sociedade que crianças precisam de cuidados e da presença dos pais. Uma boa medida também seria diminuir a carga horária de trabalho de todos os trabalhadores.
			flexibilidade de horários, alocação de atividades pelos supervisores / diretores / gerentes de maneira justa, trabalho remoto (desde que bem conduzido e executado)
			Diminuição de jornada de trabalho, horários mais flexíveis.
			1) work on demand, 2) work remotely or hybridly , 3) work for goals, without the requirement to keep parents exclusively in a face-to-face work environment.
			Work from home , less hours when needed, hour flexibility
			A pandemia melhorou muito a situação com o modelo híbrido de trabalho, trazendo benefícios de estar próximo da família e conseguir dividir as atividades ligadas às crianças com a mãe. Algo interessante que está em teste na Inglaterra é a semana de 4 dias para trabalho. Em alguns casos de 2a a 5a e, em outros, 2a e 3a + 5a e 6a. Algo interessante que acredito não termos maturidade ainda aqui no Brasil (na maioria das carreiras), mas que parece ajudar a diminuição no relacionamento das famílias.

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
			breast-feeding support (time) and support for kindergartens (time and money); more time for fathers leave; remote jobs .
			Allow remote meetings and asynchronous communication , so parents can choose to work when they are not actively giving care.
			Nowadays, I think that to choose a job that permits doing their work remotely could mitigate many problems.
			O teletrabalho ajuda os pais a terem mais tempo para os filhos.
			Flexibility of job's times and expansion of hybrid mode.
			Trabalhar de forma hibrida sempre que for possível . Ou a flexibilidade da jornada de trabalho
			Trabalho hibrido ajudaria e muito e daria inclusive mais resultado para a empresa e para os filhos
			Trabalho remoto de ambos durante o período crítico da paternidade/maternidade . Redução de carga horária.
			Trabalho remoto para pais de crianças pequenas , creches próximas ao trabalho, sala infantil no trabalho para emergências quando for necessário levar o filho para o escritório.
	Remote work	23	It depends greatly on the type of work. One example could be having flexible working hours (where possible), based on deliverables and targets rather than set hours worked. Another example would be remote work .
			Flexibilidade de horários, atividades e formato do trabalho (híbrido/remoto).
			Extend the paternity leave for both.
			Allow alternative work schedules and have the possibility of working from home office .
			Trabalho hibrido ajudaria e muito e daria inclusive mais resultado para a empresa e para os filhos
			Reduced working hours, remote work
			Home office , planing, benefits to help pay for babysitting and empathy
			Oferta de teletrabalho quando possível
			Tele trabalho e flexibilidade do horário resolve uma boa parte dos problemas.
			In my case , I work remotely and it is an advantage to manage the relationship with children. I think who is working 100% in person, could have a hibrid option to work.
			Flexibilidade de horário, ou trabalho remoto quando possível . Em relação a trabalhos que envolve pouco contato humano, pode ser feito remotamente sem maiores problemas. Para um programador de software, as reuniões são feitas remotas e o desenvolvimento também, bem como as entregas, desde que cumpridas dentro do prazo. Nesse caso a responsabilidade de cuidar dos filhos seria mais fácil, não tendo descolamentos ou necessidade de passar um dia com filho doente em casa, sem poder trabalhar.

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer	
			<p>Facilitating the work from home for women that doesn't have this possibility could help. At least 6 months of paternity leave too, it would be great to women have the possibility to proper feed the baby till the food introduction as well as taking care of the baby till the end of Collics and the proper development of some sort of independency at baby's development. I have extended paternity leave provided by the company and I think all father's should have this as a right too, it is important to have this time to know the baby and help the mom with puerperal phase. Extental parent leave is even more important to cases like ours, where the parents has no family at the city to support at this moment.</p>	
Workload reduction	4 day week	3	<p>A pandemia melhorou muito a situação com o modelo híbrido de trabalho, trazendo benefícios de estar próximo da família e conseguir dividir as atividades ligadas às crianças com a mãe. Algo interessante que está em teste na Inglaterra é a semana de 4 dias para trabalho. Em alguns casos de 2a a 5a e, em outros, 2a e 3a + 5a e 6a. Algo interessante que acredito não termos maturidade ainda aqui no Brasil (na maioria das carreiras), mas que parece ajudar a diminuição no relacionamento das famílias.</p>	
			<p>I think that companies are increasing their concern and internal policies about mental health and the integrity of their workers. One of these policies could lead to an increment of total time of paternity leave, starting with one month for fathers and six month for mothers. Also, the four-working days week could provide more quality of time for the families and, at the same time, improve performance at work. Another suggestion should be the stablishment of internal behavior policy, increase of courses and speeches about good behavior at the office between man and women, increase of woman in main roles at decisory and tactical level, I think, tend to mitigate the difficulties.</p>	
			<p>turno de 6 horas no trabalho e semana de 4 dias(segunda , terca, quarta e quinta)</p>	
				<p>As empresas deveriam equalizar o período de licenciamento de pais e mães. Além disso, poderia haver rotinas específicas para pais de crianças pequenas, com redução de carga horária diária, por exemplo. Por fim, as empresas deveriam adotar políticas de conscientização de seus colaboradores, de forma a evitar situações de assédio.</p>
	load (2)			<p>Como o trabalho geralmente é colaborativo, diminuir temporariamente carga de atividades e os requisitos de desempenho.</p>
				<p>Work from home, less hours when needed, hour flexibility</p>
				<p>Trabalhar de forma hibrida sempre que for possível. Ou a flexibilidade da jornada de trabalho</p>
				<p>Trabalho remoto de ambos durante o período crítico da paternidade/maternidade. Redução de carga horária.</p>
				<p>Diminuição de jornada de trabalho, horários mais flexíveis.</p>
				<p>Trabalho remoto de ambos durante o período crítico da paternidade/maternidade. Redução de carga horária.</p>
				<p>Reduced the workload (in terms of the number of hours worked by week).</p>
				<p>Semana de trabalho menor, 30 horas, por exemplo</p>
			<p>Reduced working hours in the initial months</p>	

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
		20 + 2	Reduced working hours, remote work
			Reduce parents' work hours
			Perhaps, reduced working hours and/or children care at work.
			Extend the period of maternity leave if the woman had complications in childbirth or had a cesarean section
			Extend the period of paternity leave if the employee's wife had complications in the pregnancy or had to undergo surgery, so that she can have a companion
			Decrease the woman's workload by up to 2 hours during the period when she is breastfeeding
			Parents (especially single mothers or single fathers) could have a reduction in hours to dedicate to the care of young children or people with special needs. Day care centers close to the work environment can help with routine and child care. Educational programs and parenting experience-sharing groups at work can help in dealing with negative impacts.
			Eu acho que a curto prazo as empresas poderiam prover locais de trabalho amigáveis onde pais podem ir com seus bebês, flexibilidade de horário, auxílios creche, e a longo prazo trabalhar no sentido de educar a sociedade que crianças precisam de cuidados e da presença dos pais. Uma boa medida também seria diminuir a carga horária de trabalho de todos os trabalhadores.
	sem redução salarial		Redução de jornada de trabalho sem redução salarial , maior flexibilidade com horários.
	(with or without paycheck impact)		I mentioned some above. Along with that, financial support for daycare, possibility to reduce working shifts (with or without paycheck impact) , extra holiday works and a more parent-friendly team culture would help
			Longer leaves and then returning to work to have a reduced shift for a while, to then return full time.
	I think the best solution is reduce the worked hours of day.		
diminuir carga de trabalho	Talvez políticas de acompanhamento psicológico com as mães, tratamento e distribuição de trabalhos diferenciados.		
	turno de 6 horas no trabalho e semana de 4 dias(segunda , terca, quarta e quinta)		
making performance evaluation flexible		2	"Políticas institucionais de apoio à maternidade e paternidade: - Assegurar condições de retorno às atividades (pós-licença) no mínimo idênticas àquelas do momento da saída. No caso específico das mulheres, a política também deve abranger o período de gravidez. - Com relação ao plano de carreira e avaliações de desempenho, reduzir ao menos proporcionalmente as exigências quando ocorrer licença paternidade ou maternidade durante o interstício. - Em caso de doenças das crianças, flexibilizar ou facilitar a reposição de atividades. - Disponibilidade de creche no local de trabalho seria algo excelente.
			Como o trabalho geralmente é colaborativo, diminuir temporariamente carga de atividades e os requisitos de desempenho.

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
Support Network		5	A empresa em que trabalho é bem flexível para possíveis ausências, mas em outras empresas isso é tratado com um problema. Creio que ter algum tipo de apoio seria bem-vindo.
			Having a support network is important.
			Escola em tempo integral e rede de apoio composta principalmente pela família
			Não temos suporte das 2 famílias.
			Difícil, acredito que comparado ao resto do mundo o Brasil até tem políticas de apoio, mas quando você não tem família por perto (rede de apoi) tudo é muito mais difícil
Compreensão em relação às faltas relacionadas a criança		6	Acho que as licenças poderiam ser para ambos, cabendo à família decidir como usufruir. Tal como ocorre em alguns países da Europa. Deveria ser feito algum trabalho para que os pais não fiquem malvistas por faltarem ou se atrasarem para participar de atividades escolares ou por necessidade médicas. Entendo que a mulher/mãe precisa de uma maior proteção. Não vejo, em meu meio, que mulheres solteiras ou mais velhas, com o mesmo nível de disponibilidade média dos homens, tenham dificuldades para assumir cargos de chefia. O mesmo eu não observo com as mães.
			Mais compreensão e horários flexíveis.
			Investimento por parte da União na implantação de mais creches de qualidade, facilitação na despesa em caso de problemas de saúde com filhos , flexibilização da carga horária para incentivo aos cuidados com a educação dos filhos.
			A empresa em que trabalho é bem flexível para possíveis ausências, mas em outras empresas isso é tratado com um problema. Creio que ter algum tipo de apoio seria bem-vindo.
			"Políticas institucionais de apoio à maternidade e paternidade: - Assegurar condições de retorno às atividades (pós-licença) no mínimo idênticas àquelas do momento da saída. No caso específico das mulheres, a política também deve abranger o período de gravidez. - Com relação ao plano de carreira e avaliações de desempenho, reduzir ao menos proporcionalmente as exigências quando ocorrer licença paternidade ou maternidade durante o interstício. - Em caso de doenças das crianças, flexibilizar ou facilitar a reposição de atividades. Disponibilidade de creche no local de trabalho seria algo excelente. "
			Companies should be flexible around times, many times we need to take baby to the doctor, take vaccines, and even the needs baby's have during the day, like eat, bath, etc. company should understand that baby's cannot wait. Besides that, create a environment of empathy and understanding.
			Trabalho remoto para pais de crianças pequenas, creches próximas ao trabalho, sala infantil no trabalho para emergências quando for necessário levar o filho para o escritório.

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
childcare	onsite childcare	10	<p>Espaços infantis no trabalho e eventos. Ter no ambiente de trabalho espaços e possibilidades receptivas para crianças</p> <p>Eu acho que a curto prazo as empresas poderiam prover locais de trabalho amigáveis onde pais podem ir com seus bebês, flexibilidade de horário, auxílios creche, e a longo prazo trabalhar no sentido de educar a sociedade que crianças precisam de cuidados e da presença dos pais. Uma boa medida também seria diminuir a carga horária de trabalho de todos os trabalhadores.</p> <p>The example we have at the university tries to mitigate this. There's the notion of a primary carer which is independent of the father / mother distinction. I'm not 100% sure but I believe that if there's an issue it would be more related to infrastructure, say for example, allowing mothers to breastfeed at work. There's also the inherent issue with the job itself, meaning that it's virtually impossible to work extra hours given that parenthood is so demanding, but this can probably be mitigated by an arrangement between both parents.</p> <p>Flexible work arrangements e On-site child care!</p> <p>I believe that understanding needs and making things flexible for parents would be a great step. Welcoming children at work in some cases.</p> <p>Perhaps, reduced working hours and/or children care at work.</p> <p>It would be great if the workplace has a nursery or facilities that take care of the children while the parents work.</p> <p>Políticas institucionais de apoio à maternidade e paternidade: - Assegurar condições de retorno às atividades (pós-licença) no mínimo idênticas àquelas do momento da saída. No caso específico das mulheres, a política também deve abranger o período de gravidez. - Com relação ao plano de carreira e avaliações de desempenho, reduzir ao menos proporcionalmente as exigências quando ocorrer licença paternidade ou maternidade durante o interstício. - Em caso de doenças das crianças, flexibilizar ou facilitar a reposição de atividades.</p> <p>Disponibilidade de creche no local de trabalho seria algo excelente.</p> <p>Adapting the workplace to welcome children (like a nursery, etc.) would be welcome, although I think this is near impossible.</p>
	creches próximas ao	3	<p>Parents (especially single mothers or single fathers) could have a reduction in hours to dedicate to the care of young children or people with special needs. Day care centers close to the work environment can help with routine and child care. Educational programs and parenting experience-sharing groups at work can help in dealing with negative impacts.</p> <p>Trabalho remoto para pais de crianças pequenas, creches próximas ao trabalho, sala infantil no trabalho para emergências quando for necessário levar o filho para o escritório.</p>

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
	crianças próximas ao trabalho		Horário flexível e possibilidade de trazer a criança para mais perto do trabalho.
	Cheaper and accessible day care.	1	Cheaper and more accessible day care.
	child care allowance (Auxílio creche)	6	<p>Grupos de apoio; flexibilidade de horário; maior tempo de licença paternidade; auxílio creche</p> <p>There are several ways in which organizations can mitigate the difficulties that parents, both fathers and mothers: Offer flexible work arrangements, provide parental leave, address biases and discrimination, provide access to affordable childcare and foster a supportive culture.</p> <p>Eu acho que a curto prazo as empresas poderiam prover locais de trabalho amigáveis onde pais podem ir com seus bebês, flexibilidade de horário, auxílios creche, e a longo prazo trabalhar no sentido de educar a sociedade que crianças precisam de cuidados e da presença dos pais. Uma boa medida também seria diminuir a carga horária de trabalho de todos os trabalhadores.</p> <p>breast-feeding support (time) and support for kindergartens (time and money); more time for fathers leave; remote jobs.</p> <p>Home office, planing, benefits to help pay for babysitting and empathy</p> <p>I mentioned some above. Along with that, financial support for daycare, possibility to reduce working shifts (with or without paycheck impact), extra holiday works and a more parent-friendly team culture would help</p>
	Governo investir em creches de qualidade	2	<p>More and better childcare should be available for all. to</p> <p>Investimento por parte da União na implantação de mais creches de qualidade, facilitação na despesa em caso de problemas de saúde com filhos, flexibilização da carga horária para incentivo aos cuidados com a educação dos filhos.</p>
	jutei com a outra de 1		
	Escola integral	5	<p>Escola em tempo integral e rede de apoio composta principalmente pela família</p> <p>in brazil full time schools with a reasonable (affordable) price, less not important reunions and work to be more productive in 8 hours a day. no afterwork / weekend interruptions by job colleagues or bosses, to have relax time be relax at all.</p> <p>Difícil, as realidades sao muito diferentes. No caso aqui de casa, nós transferimos a responsabilidade ao deixar na escola Integral.</p> <p>Mudanças na legislação. Melhorar suporte educacional. Escolas funcionam 4 horas enquanto nos exigem 8h de trabalho. Férias das crianças são maiores do que dos pais. Facilitar o acesso a áreas de lazer para os pais e crianças.</p> <p>Try to improve the activities management related to home and university. It would also be good to have schools with more extensive time for kids.</p>

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
breast-feeding support (time)		2	<p>The example we have at the university tries to mitigate this. There's the notion of a primary carer which is independent of the father / mother distinction.</p> <p>I'm not 100% sure but I believe that if there's an issue it would be more related to infrastructure, say for example, allowing mothers to breastfeed at work.</p> <p>There's also the inherent issue with the job itself, meaning that it's virtually impossible to work extra hours given that parenthood is so demanding, but this can probably be mitigated by an arrangement between both parents.</p>
			<p>breast-feeding support (time) and support for kindergartens (time and money); more time for fathers leave; remote jobs.</p>
Share childcare responsibilities		8	<p>Todo filho exige atenção, paciência e investimento (educação, saúde, lazer). Uma boa condição financeira dos pais auxilia na mitigação das dificuldades mas a presença e a parceria dos pais é mais importante para que a criança se desenvolva bem.</p>
			<p>Divide responsibilities.</p>
			<p>Dividir sempre a carga de atenções que os filhos exigem</p>
			<p>To share child care responsibilities as much as possible.</p>
			<p>Uma sugestão é conhecer melhor a rotina dos dois afim do compartilhamento de responsabilidades.</p>
			<p>Realizar as divisões de responsabilidade de forma igual e balanceada permitindo que os dois sigam a carreira profissional.</p>
			<p>That's a cultural challenge, added with religion, social stigmas, gender prejudice and more. My initial suggestion would be equality: in salaries, in housekeeping charges, in educational tasks for the kids, in emotional attention. But it faces resistences from the status quo of our families.</p>
	<p>Help each other. Parents assistance program.</p>		
Create a sleep routine to baby		1	<p>Create a sleep routine to baby, like this parentes have a good night sleep to can work and collabore daily.</p>
Gratificação para mães		1	<p>Creio que a dedicação a maternidade e paternidade deveria ser vista como um investimento para a sociedade como um todo. Gratificar uma mulher que se torna mãe faria com que, na minha visão, ela se tornasse mais feliz com o trabalho e consequentemente desempenharia melhor ainda seu papel. Uma criança com cuidado na sua primeira infância será um adulto mais saudável mentalmente, mais feliz e contribuirá muito para a sociedade.</p>
			<p>Criação de leis que garantam os direitos a paternidade e materialidade, pois os Benefícios disso serão obtidos em médio e longo prazo com uma sociedade mais humanizada.</p>
			<p>Regulation and more severe rules for the companies</p>
			<p>Legislação, multas, flexibilidade, conscientização.</p>

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
Law support		6	Mudanças na legislação. Melhorar suporte educacional. Escolas funcionam 4 horas enquanto nos exigem 8h de trabalho. Férias das crianças são maiores do que dos pais. Facilitar o acesso a áreas de lazer para os pais e crianças.
			probably any law support and awereness campaign
			Uma ampliação dos direitos legais
Balenced time between work and home		5	the biggest one: balanced management of time and tasks with home and children
			Try to improve the activities management related to home and university. It would also be good to have schools with more extensive time for kids.
			Organizar melhor sua rotina doméstica e laboral, visando atender melhor aos horários rotineiros dos filhos após o expediente do trabalho.
			Planning
			Organizar e planejar melhor o tempo
Equals oportunities		2	Equality of actions and tasks.
			Equals oportunities
Trabalho baseado em metas		2	It depends greatly on the type of work. One example could be having flexible working hours (where possible), based on deliverables and targets rather than set hours worked. Another example would be remote work.
			Dividir atividades e mudar a visão de trabalho para trabalho por meta. Assim, fica muito mais fácil dividir as tarefas laborais com as familiares.
			Maior liberdade na divisão de tempo de licenças entre pai e mãe a sociedade entender que cidadão saudável nasce de um ambiente de criação saudável e apoiar essa fase com políticas que garatam impactos iguais para mães e pais.
			Políticas institucionais claras com relação a flexibilizações oferecidas para pais e mães de forma equilibrada, assim como diversos mecanismos internos e externos de validação dessas políticas, bem como estratégias de proteção que estejam presentes nelas.
	multas		Legislação, multas , flexibilidade, conscientização.
			Clear rules
			The period of paternity leave could be longer to support women for a longer period, companies should be more prepared to welcome mothers on return and better conditions of stability

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
internal behavior policies	Assegurar boas condições de retorno	8	<p>Políticas institucionais de apoio à maternidade e paternidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegurar condições de retorno às atividades (pós-licença) no mínimo idênticas àquelas do momento da saída. No caso específico das mulheres, a política também deve abranger o período de gravidez. - Com relação ao plano de carreira e avaliações de desempenho, reduzir ao menos proporcionalmente as exigências quando ocorrer licença paternidade ou maternidade durante o interstício. - Em caso de doenças das crianças, flexibilizar ou facilitar a reposição de atividades. - Disponibilidade de creche no local de trabalho seria algo excelente
			There are several ways in which organizations can mitigate the difficulties that parents, both fathers and mothers: Offer flexible work arrangements, provide parental leave, address biases and discrimination , provide access to affordable childcare and foster a supportive culture.
			I think that companies are increasing their concern and internal policies about mental health and the integrity of their workers. One of these policies could lead to an increment of total time of paternity leave, starting with one month for fathers and six month for mothers. Also, the four-working days week could provide more quality of time for the families and, at the same time, improve performance at work. Another suggestion should be the establishment of internal behavior policy , increase of courses and speeches about good behavior at the office between man and women, increase of woman in main roles at decisory and tactical level, I think, tend to mitigate the difficulties.
trainings (4)	experience-sharing groups	2	<p>Parents (especially single mothers or single fathers) could have a reduction in hours to dedicate to the care of young children or people with special needs. Day care centers close to the work environment can help with routine and child care. Educational programs and parenting experience-sharing groups at work can help in dealing with negative impacts.</p> <p>Grupos de apoio; flexibilidade de horário; maior tempo de licença paternidade; auxílio creche</p>
			Probably we need to discuss this topic with some companies HR's to do interviews with their employees
		2	I think that companies are increasing their concern and internal policies about mental health and the integrity of their workers. One of these policies could lead to an increment of total time of paternity leave, starting with one month for fathers and six month for mothers. Also, the four-working days week could provide more quality of time for the families and, at the same time, improve performance at work. Another suggestion should be the establishment of internal behavior policy, increase of courses and speeches about good behavior at the office between man and women , increase of woman in main roles at decisory and tactical level, I think, tend to mitigate the difficulties.

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
Increase of women in leadership positions		1	I think that companies are increasing their concern and internal policies about mental health and the integrity of their workers. One of these policies could lead to an increment of total time of paternity leave, starting with one month for fathers and six month for mothers. Also, the four-working days week could provide more quality of time for the families and, at the same time, improve performance at work. Another suggestion should be the stablishment of internal behavior policy, increase of courses and speeches about good behavior at the office between man and women, increase of woman in main roles at decisory and tactical level , I think, tend to mitigate the difficulties.
Alocação de tarefas no trabalho de maneira justa		2	horário flexível, metas realistas e saudáveis , compreensão
			flexibilidade de horários, alocação de atividades pelos supervisores / diretores / gerentes de maneira justa , trabalho remoto (desde que bem conduzido e executado)
Mudança na Cultura organizacional e da sociedade (7)	organização	2	Eu acredito que uma empresa em que sua cultura organizacional cuida e prestigia o bem estar dos seus funcionários, preservando que eles possam vivenciar momentos importantes em família, tenho certeza que o bem estar vivenciado em casa, torna o trabalhar mais produtivo, criativo e colaborativo.
			I mentioned some above. Along with that, financial support for daycare, possibility to reduce working shifts (with or without paycheck impact), extra holiday works and a more parent-friendly team culture would help
	sociedade e organização	2	Equal responsibility and rights. We were living abroad and my wife worked at the time our children were born. As she had the parent leave of two years, we decided to have the second child. A long parental leave was fundamental to have the second child in a row.
			É necessária uma mudança na cultura da sociedade , com o pai participando mais da criação dos filhos. Mas além de partir da pessoa, as empresas também precisam mudar essa cultura organizacional de achar que é só a mãe que cuida (face a licença do trabalho ser maior para a mulher, por exemplo).
	sociedade	3	Eu acho que a curto prazo as empresas poderiam prover locais de trabalho amigáveis onde pais podem ir com seus bebês, flexibilidade de horário, auxílios creche, e a longo prazo trabalhar no sentido de educar a sociedade que crianças precisam de cuidados e da presença dos pais . Uma boa medida também seria diminuir a carga horária de trabalho de todos os trabalhadores.
Maior liberdade na divisão de tempo de licenças entre pai e mãe a sociedade entender que cidadão saudável nasce de um ambiente de criação saudável e apoiar essa fase com políticas que garatam impactos iguais para mães e pais.			
			That's a cultural challenge, added with religion, social stigmas, gender prejudice and more. My initial suggestion would be equality: in sallaries, in housekeeping charges, in educational tasks for the kids, in emotional attention. But it faces resistences from the status quo of our families.
foster a supportive culture (organizacao)		1	There are several ways in which organizations can mitigate the difficulties that parents, both fathers and mothers: Offer flexible work arrangements, provide parental leave, address biases and discrimination, provide access to affordable childcare and foster a supportive culture .
			Fazer apenas o possível, visando a sua saúde física e mental.

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
psychological follow-up policies	Acompanhamento psicológico para mães	3	Talvez políticas de acompanhamento psicológico com as mães, tratamento e distribuição de trabalhos diferenciados.
			psychological follow-up
Parents assistance program		1	Help each other. Parents assistance program.
Avoid extra hours		4	in brazil full time schools with a reasonable (affordable) price, less not important reunions and work to be more productive in 8 hours a day. no afterwork / weekend interruptions by job colleagues or bosses , to have relax time be relax at all.
			Restringir o uso da tecnologia utilizada para a comunicação no trabalho ao ambiente de trabalho.
			Propor atividades em horários que respeitem os compromissos dos pais com os filhos.
	avoid extra hours		The example we have at the university tries to mitigate this. There's the notion of a primary carer which is independent of the father / mother distinction. I'm not 100% sure but I believe that if there's an issue it would be more related to infrastructure, say for example, allowing mothers to breastfeed at work. There's also the inherent issue with the job itself, meaning that it's virtually impossible to work extra hours given that parenthood is so demanding, but this can probably be mitigated by an arrangement between both parents.
Ritmo de trabalho sustentável		2	Manter um ritmo de trabalho mais sustentável
			To change corporate mindset that overestimates workaholic behaviour.
Tempo para vida pessoal		1	Need more time on personal life
Melhorias em planos de carreira, seguros e planos de saúde		1	Seguridade familiar (seguros e planos de saude) e um plano de carreira/financeiro podem proporcionar uma segurança e perspectivas maiores ajudando assim ao foco e comprometimento maior no serviço.
equality in sallaries		1	That's a cultural challenge, added with religion, social stigmas, gender prejudice and more. My initial suggestion would be equality: in sallaries , in housekeeping charges, in educational tasks for the kids, in emotional attention. But it faces resistences from the status quo of our families.
They did not agreed to the question or the answer could not be interpreted			Só o tempo resolverá a privação de sono.
			Treat both the same.
			Trabalho é trabalho, dentro das regras da sociedade, cada um tem que se adaptar.
			Everyone should try to ensure the best quality of life for children.
			end capitalism
			Colaboração dos pais
			Communication and Concession. Divide and conquer

Q44 - What are your suggestions to mitigate the difficulties that parents (father and mother) face at work?

Category	Sub-category	#	Father's Answer
			As dificuldades são as mesmas para os profissionais dedicados, independente dos filhos
Não souberam informar		9	N/A
			N/D
			Não sei informar
			Não sei..
			No
			Não tenho sugestões.
			To be honest, I can't think of any.
			I have no suggestion.
			asdf